

Mission océanographique SEAMOUNT 2

COMPTE-RENDU et LISTE DES STATIONS

Ce rapport est extrait du compte-rendu technique de la campagne SEAMOUNT 2. Le document original contient également les fiches R6 (matériel mobile utilisé), R7 (Appréciation sur le navire) , RB (Traitement des données), R9 (Relations internationales) et R10 (Information) destinées aux services de l'IFREMER et du CNRS.

*Le présent document ne constitue pas une publication scientifique. Il peut être cité de la manière suivante:
GOFAS s. (1993). Mission Océanographique SEAMOUNT 2 . Compte-rendu et liste des stations. Rapport non publié, 30 p.*

RECHERCHES EFFECTUÉES**a) rappel des objectifs****b) impressions générales sur la qualité des résultats****c) premières conclusions scientifiques****Campagne** : Seamount 2**Navire** : Le Suroît**Organisme****maître d'œuvre** : INSU/CNRS et Muséum**Chef de projet** : P. Bouchet

A. Rappel des objectifs

L'objectif général du projet SEAMOUNT est d'étudier les corrélations entre dispersion larvaire, capacité de colonisation et spéciation dans des sites océaniques isolés. Les monts sous-marins de l'Atlantique du Nord-Est constituent un ensemble varié quant à l'âge, aux dimensions et à l'éloignement relatif, dont l'étude doit permettre d'apporter une contribution originale à ces aspects de l'évolution des espèces marines.

Deux types fondamentaux de développement larvaire se rencontrent chez les invertébrés marins:

- le développement planctotrophe dans lequel la larve passe dans le plancton (épi- ou mésopélagique) un temps de quelques semaines à plusieurs mois pendant lesquels elle se nourrit de phytoplancton; ces larves sont aisément transportées par les courants océaniques sur de longues distances.
- le développement non planctotrophe (parfois appelé "direct" ou "lécithotrophe" encore que ces termes ne soient pas applicables à tous les cas) dans lequel la larve passe dans le plancton un temps de quelques jours au plus, sans s'alimenter autrement que par les réserves de l'oeuf; ces larves ont en principe une capacité de dispersion réduite.

Dans une première approche, on pourrait prédire que plus un seamount est isolé, moins il pourra être facilement colonisé par des espèces à développement non planctotrophe.

Ici intervient toutefois un deuxième élément de réflexion. Pour une espèce ayant réussi à établir une population reproductrice dans un site très isolé, le développement larvaire planctotrophe entraîne la perte dans le plancton d'un pourcentage très important de la descendance et constitue un désavantage sélectif par rapport au développement non planctotrophe. Le développement non planctotrophe, s'il fait que la colonisation est un événement rare, constitue aussi un facteur favorable pour la pérennité de la population fondatrice.

Le développement planctotrophe n'est efficace pour recoloniser le secteur à la génération suivante que si le milieu colonisable présente une étendue suffisante. En deçà d'un seuil critique d'étendue géographique, l'espèce ne peut se maintenir que par une recolonisation récurrente de la part de larves venues du continent (on parle alors de pseudopopulations). Il y a donc a priori une contradiction entre la prédiction d'une venue plus facile des espèces à développement larvaire planctotrophe, et celle d'une colonisation plus efficace de la part des espèces à développement non planctotrophe.

La campagne SEAMOUNT 1, en septembre-octobre 1987, a exploré les seamounts du secteur lusitanien, petits et séparés les uns des autres par des distances de l'ordre de 200 km. Ceux-ci ont livré une faune dans laquelle prédominent quantitativement les espèces sans vie larvaire planctonique longue, le plus souvent endémiques (voir Gofas, 1992¹ pour les Rissoidés). Les espèces à développement planctotrophe étaient certes présentes, mais en général représentées par des individus isolées, donnant l'impression que des populations stables ne parviennent pas à s'établir.

¹Gofas S. (1992). Island-jumping Rissoids (Gastropoda, Prosobranchia): the case of the Lusitanian Seamounts. *Abstr. 11th Intern. Malacol. Congress, Siena*: 302-303.

L'objectif de SEAMOUNT 2 était l'exploration d'un ensemble de bancs à la fois plus étendus (surface de la partie sommitale de l'ordre de 500 à 1000 km², contre 100 à 200 km² pour les bancs lusitaniens) et plus éloignés (distance du groupe Meteor aux Canaries, à Madère ou aux Açores de l'ordre du millier de kilomètres, au lieu de 200 pour le secteur exploré à SEAMOUNT 1). Le dernier volet du programme, SEAMOUNT 3, s'adressera en principe aux bancs situés au large de la marge africaine (Tropic, Endeavour, Dacia...) et visera à évaluer l'importance d'un gradient latitudinal dans la richesse spécifique de ces faunes insulaires.

B. Impressions générales sur la qualité des résultats

SEAMOUNT 2 aura permis d'échantillonner les bancs Meteor, Hyères, Irving, Plato, Atlantis et Tyro, soit six bancs du secteur situé au Sud des Açores et culminant entre 260 m (Irving) et 740 m (Tyro). Au début de la mission, deux jours de travail sur la pente NE de Gran Canaria auront fourni une série d'échantillons de référence dans la même tranche bathymétrique que la partie sommitale des bancs. Au retour, trois dragages ont été réalisés sur le banc Antialtair au NNE des Açores.

La campagne a bénéficié d'une part de conditions météorologiques très favorables (une seule journée perdue par mauvais temps lors du transit Ponta Delgada/Irving, beau temps pour la plupart des opérations). Son succès doit aussi beaucoup au savoir-faire efficace de l'équipage du Suroît.

Les documents cartographiques utilisés à bord pour Meteor, Hyères, Plato, Irving et Tyro étaient des agrandissements des cartes publiées par TUCHOLKE et SMOOT (1990)², réalisées au sondeur multifaisceaux par la marine des Etats Unis. Des profils bathymétriques ont été systématiquement réalisés chaque nuit sur les bancs, afin de rechercher des sites pour les opérations de la journée suivante.

Le banc Meteor a été le plus difficile à travailler en dehors de l'immense plateau sommital tabulaire. Les parois sont très accores depuis le bord du plateau vers 350 m, jusqu'au glacis abyssal vers 3000 m. Les détails topographiques donnés par les cartes se sont avérés difficiles, voire impossibles, à retrouver sur le terrain. On notera, outre des différences de contour assez importantes, un décalage de près de trois milles entre la carte américaine (fig. 4 de Tuckholke et Smoot) et celle de la croisière du "Meteor" (établie en 1967).

Les bancs Hyères et Plato, dépourvus de plateau sommital important, sont ceux qui ont fourni la meilleure qualité d'échantillonnage à toutes les profondeurs. La carte dont nous disposions (fig. 3 de Tuckholke et Smoot) s'est révélée très fidèle dans le détail.

Les pentes d'Atlantis et Irving, généralement couvertes d'importantes formations d'éboulis bioclastiques, ont fourni des prélèvements plus pauvres en spécimens vivants. Pour Atlantis, nous disposions seulement d'agrandissements de la carte générale de l'Atlantique NE de LAUGHTON & al.³, très insuffisante. Les stations de la campagne sont ici présentées sur un fond bathymétrique sommaire établi à partir de nos propres profils.

Il y a eu au total 129 prélèvements de benthos par dragage et chalutage, devant idéalement couvrir toutes les tranches bathymétriques entre le sommet des bancs et 1800 m:

- 94 opérations de drague à roches Warén (DW), d'une durée de dix minutes chacune, à 1,5 noeud en principe
- 13 opérations de traîneau épibenthique Warén (DE), d'une durée de 20 minutes à 2 noeuds
- 22 opérations de chalut à perche (CP), d'une durée allant jusqu'à une heure., à 2 ou 2,5 noeuds.

² Tucholke B.E. et Smoot N.C. (1990). Evidence for age and Evolution of Corner Seamounts and Great Meteor Seamount Chain from Multibeam Bathymetry. *Journal of Geophysical Research* **95** (B11): 17 555-17 569.

³Laughton A.S., Roberts D.G. et Graves R. (1975). Bathymetry of the Northeast Atlantic. Mid-Atlantic Ridge to Southwest Europe. Institute of Oceanographic Sciences, United Kingdom.

La qualité des prélèvements benthiques est dans l'ensemble très satisfaisante et permettra de constituer un matériel de premier plan pour la connaissance zoologique de l'Atlantique Nord.

Les traits de plancton en double oblique, au nombre de 26, ont été pour la plupart réalisés au dessus ou au voisinage des bancs, quelques uns à mi-chemin entre les bancs. Le plancton au voisinage immédiat du fond, ainsi que certains éléments de la faune benthique, ont été échantillonnés par huit traits de traineau suprabenthique ont sur les plateaux de Meteor, Atlantis et Irving, ainsi que sur des surfaces tabulaires plus profondes (2000 m) à Atlantis et Irving.

Les prélèvements ont été tamisés dans l'eau de mer sur une colonne de 10, 5, 3, 1 et 0.5 mm. Le tri des fractions supérieures à 5 mm a été réalisé à bord, les résidus plus fins ont été soit fixés tels quels, soit éluutriés pour concentrer les animaux puis fixés en vue d'un tri ultérieur à terre. Le tri à bord, un peu approfondi sur certains échantillons, a permis de se faire d'ores et déjà une certaine idée de la faune et de formuler les observations préliminaires ci-dessous.

Les échantillons triés ont été fixés soit au formol (4% dans l'eau de mer), soit à l'alcool à 75% selon les groupes zoologiques. Un petit nombre de spécimens a été fixé au glutaraldéhyde, ou congelés, en vue d'études particulières.

C. Premières conclusions scientifiques:

Le tri macroscopique réalisé à bord a permis de dégager les grandes lignes du peuplement benthique. La biomasse est dans l'ensemble faible et, lorsqu'elle est relativement élevée, correspond principalement à des éponges siliceuses (Lithistidae). Pour les groupes à squelette calcaire (Mollusques, Coraux, Echinodermes, Cirripèdes), le nombre de spécimens vivants est très faible par rapport à celui des bioclastes - beaucoup plus faible à première vue que sur la pente du continent. Cette impression est probablement accentuée par le fait que les tests d'organismes benthiques ou planctoniques constituent virtuellement la seule source de sédimentation (sauf sur Antialtair où ce sont les galets glaciaires qui sont la source principale).

Richesse spécifique et endémisme

La faune de la partie sommitale des bancs est peu diversifiée, et certains groupes - actinies, bivalves, holothuries, ascidies - sont très sous-représentés. Eponges, coraux et gastéropodes constituent en général les éléments les plus marquants de la faune.

Il n'y a pas - et cela était un des points que SEAMOUNT 2 se proposait d'établir - de différence notable entre la richesse spécifique d'un "grand" banc tabulaire tel que Meteor (près de 1000 km²) ou Atlantis, et celle d'un "petit" banc tel que Hyères. En fait, les prélèvements (14 au total) sur l'immense plateau de Meteor n'ont pas permis de voir, à bord, d'espèces qui ne se retrouvent pas dans les biota beaucoup plus riches de la bordure entre 350 et 500 m, (7 prélèvements, le seul dragage DW 152 pouvant contenir plus d'espèces que tous les dragages du plateau réunis!).

En revanche, la richesse spécifique paraît très notablement moindre sur les bancs que dans l'intervalle 200/600 m de la Grande Canarie, et ce malgré l'effort de pêche beaucoup moins important consacré à ce dernier.

La composition spécifique des faunes semble peu différenciée entre les bancs Meteor, Hyères, Irving, Plato, Atlantis, Tyro. L'espace colonisé - ou à coloniser - doit être envisagé à l'échelle de tout cet archipel et non d'un banc isolément.

La composition des faunes montre un seuil vers 700 m en dessous duquel l'insularité des bancs n'est plus vérifiée: on retrouve une faune bathyale classique de l'ensemble de l'Atlantique NE. On peut se demander si ce seuil correspond à une profondeur en dessous de laquelle de grandes surfaces de la dorsale médio-atlantique sont disponibles.

Types de développement larvaire observés

Pour les mollusques, dont la coquille larvaire permet d'inférer le mode de développement larvaire, la composition spécifique de la faune se répartit de façon équilibrée entre un ensemble à larves planctoniques téléplaniques, et un ensemble à développement larvaire non planctotrophe.

- Dans le premier groupe, on trouvera les familles Ranellidae, Bursidae, Mathildidae, remarquablement sur-représentées par rapport à ce qui est habituel dans une faune de la bordure continentale. Il s'agit là de familles dont les larves sont dites téléplaniques (c'est à dire qu'elles passent plusieurs mois dans le plancton) et dont beaucoup d'espèces ont une distribution amphiatlantique. Des larves correspondant à ces familles ont été vues lors de l'examen encore très superficiel des échantillons de plancton.

- Dans le second groupe, on trouvera le Triforidé d'affinités paléogènes *Triforis superstes*, une dizaine d'espèces de Rissoidés, une espèce de Marginellidé, des Turridés... Ces espèces sont endémiques, au moins au niveau spécifique, du système de bancs mais pratiquement toutes se retrouvent sur plusieurs bancs, parfois avec des différences morphologiques reconnaissables d'un banc à l'autre.

L'absence d'espèces à développement planctotrophe court ou moyen est étonnante: pas un seul Nassariidae ou Naticidae sur l'ensemble des bancs alors qu'il s'agit de familles importantes sur la marge tant européenne qu'américaine! Il pourrait y avoir là un exemple d'une sélection bimodale sur le type de développement larvaire.

Quelques espèces remarquables

Quelques espèces trouvées sur la partie sommitale des bancs peuvent être considérées comme des reliques, appartenant à des groupes maintenant disparus de la plus grande partie de l'Atlantique. Le Triforidé *Triforis superstes* déjà mentionné, décrit à partir de quelques exemplaires de la campagne 9C (1967, "Atlantische Kuppenfahrt") du "Meteor" ⁴, paraît bien implanté sur tous les bancs culminant moins profond que 500 m, et se trouve associé aux populations d'éponges siliceuses. Il s'agit d'un groupe qui était florissant dans l'Atlantique à l'Eocène (bassin de Paris par exemple).

Un petit gastéropode patelliforme, sans affinité avec aucune espèce européenne connue, a été trouvé dans l'intérieur des mêmes grandes éponges siliceuses vers 350-500 m. La morphologie externe prouve qu'il s'agit d'un archéogastéropode. Une espèce congénérique a été trouvée dans les campagnes bathyales récentes autour de la Nouvelle Calédonie, et pourrait être rapprochée du genre *Kaiparapelta* Marshall, 1985⁵, décrit du Miocène inférieur de Nouvelle Zélande.

La famille des Laubierinidés a été décrite par Warén et Bouchet⁶ pour un groupe de gastéropodes bathyaux dont les larves planctoniques atteignent une taille exceptionnellement grande (5 mm) et dont le mâle est morphologiquement une post-larve (cas extrême de néoténie). Le matériel recueilli au cours de SEAMOUNT 2 vers 1500-1800 m est assez abondant et dépasse largement ce qui était disponible pour la description originale. Il comprend certainement une espèce non décrite de *Laubierina* et des spécimens du genre *Akibumia* connu jusqu'à présent exclusivement de l'Indo-Pacifique. Il semble donc que les Laubierinidés constituent une famille de gastéropodes bathyaux dont les larves téléplaniques ont une capacité de dispersion très grande et dont le cosmopolitisme est comparable à celui des espèces holoplanctoniques.

⁴Bouchet P. et Fechter R. (1980). Two recent *Triforis* from the Eastern Atlantic (Gastropoda, cerithiopsodea). *Archiv für Molluskenkunde* **111**: 165-172.

⁵ Marshall B.M. (1985). Recent and Tertiary Cocculinidae and Pseudococculinidae (Mollusca, Gastropoda) from New Zealand and New South Wales. *New Zealand journal of zoology* **12**: 505-546.

⁶ Warén A. et Bouchet P. (1990). Laubierinidae and Pisanianurinae (Ranellidae): two new deep-sea taxa of the Tonnoidea (Gastropoda, Prosobranchia). *The Veliger* **33** (1): 56-102.

La découverte de représentants vivants de la classe des Monoplacophores été très remarquée en son temps. Le nombre d'espèces connues dans le monde s'élève maintenant à une vingtaine⁷ (Warén et Hain, 1992) réparties dans sept genres. En fait, des espèces souvent petites et difficiles à voir sont présentes dans le bathyal de beaucoup de régions du globe. Après la récolte d'une espèce inédite sur le banc de Galice⁸ à SEAMOUNT 1, les dragages de SEAMOUNT 2 ont permis de recueillir de nombreuses coquilles et un spécimen vivant d'une autre espèce, *Rokopella zografi* (Dautzenberg & Fischer, 1898).

Le dragage 258 sur Atlantis (420-460 m) a ramené un spécimen d'un remarquable alcyonnaire solitaire, *Bathyalcyon*. Le genre, décrit à l'origine dans l'Indo-Pacifique sur du matériel de la Siboga, n'était connu que par quelques spécimens épars (récoltes de la *Cyana* en Nouvelle Calédonie) et il semble que cette récolte soit la première dans l'Atlantique.

Le Gorgonaire *Iridogorgia*, remarquable par son architecture en spirale, était bien connu par de nombreuses photographies⁹ mais très peu représenté dans les collections: quelques spécimens épars récoltés dans les Caraïbes et à Hawaii. Plusieurs spécimens ont été récoltés sur des fonds durs vers 1700-1800 m du banc Plato (DW 244 et DW 249).

Archipels perdus

Les dragages sur les flancs des bancs ont ramené à plusieurs reprises - notamment sur les bancs Plato et Tyro - des échantillons de calcarénites à grands foraminifères fossiles, témoins de l'existence d'une plate-forme carbonatée peu profonde au cours du Neogène. Il est bien sûr difficile de savoir avec certitude que ces niveaux étaient en place (et non éboulés) à la profondeur de 1500 ou 1800 m où nous les avons habituellement recueillis. Toutefois, l'absence de fossiles pré-Pleistocènes dans les nombreuses roches sédimentaires récoltées aux profondeurs moindres jusqu'à 1200 m paraît significative.

La seule référence à ces fossiles était jusqu'à présent celle de Fermont et Troelstra (1983)¹⁰ qui signalent un assemblage de macroforaminifères du Miocène inférieur dans une turbidite d'âge Pleistocène échantillonnée par carottage sur un fond de 4150 m au pied du banc Hyères.

Ces niveaux sont interprétés comme des témoins de l'enfoncement de ces structures, qui ont pu constituer à cette époque des îles comportant une partie émergée plus ou moins élevée, comme les Canaries actuelles, et une plate-forme située dans la zone photique.

⁷ Warén A. et Hain S. (1992). *Laevipilina antarctica* and *Micropilina arntzi*, two new Monoplacophorans from the Antarctic. *The Veliger* **35**(3): 165-176.

⁸ Warén A. et Bouchet P. (1990). *Laevipilina rolani*, a new Monoplacophoran from off Southwestern Europe. *Journal of Molluscan Studies* **56**: 449-453.

⁹ Zibrowius H. (1991). Photographic records of *Iridogorgia* from submersible dives in the Atlantic and Pacific oceans (Cnidaria: Anthozoa: Gorgonaria). *6th Deep-Sea Biology Symposium, Copenhagen 1991, abstracts*: 73-74.

¹⁰ Fermont W.J.J. et Troelstra S.R. (1983). Early Miocene larger foraminifera from the Cruiser-Hyeres Seamount complex (Eastern North Atlantic). *Palaeontology, Proceedings* **B 86** (3): 243-254

CHRONOLOGIE
Calendrier précis des activités

Campagne : Seamount 2
Navire : Le Suroît
Organisme
maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum
Chef de projet : P. Bouchet

JOUR	DATE	POSITION	ACTIVITES - EVENEMENTS PRINCIPAUX
J1	3/1	Las Palmas	Mise a disposition .
J2	4/1	Gran Canaria	Embarquement du matériel de la mission; l'après-midi, déchargement du container de la mission précédente et appareillage; DW 120
J3	5/1	Gran Canaria	CP 121, DE 122, PK 123, CP 124, DE 125 (drague perdue), DW 126, PK 127
J4	6/1	Gran Canaria	DW 128, DW 129, DW 120, PK 131, DW 132, DW 133, PK 134
J5	7/1		Route vers Meteor
J6	8/1		idem.
J7	9/1	Meteor	Route vers Meteor, arrivée vers 18h; CC135, DW136, PK137, CP138
J8	10/1	Meteor	DW 139, DE 140, PK 141, CP 142, DW 143, CP 144, DW 145, CP 146, DW 147. Profils bathymétriques.
J9	11/1	Meteor	DW 148, CP 149, PK 150, CP 151, DW 152, PK 153,
J10	12/1	Meteor	PK 154, TS 155, CP 156, DE 157, CC 135 (récup.), DW 158, DW 159
J11	13/1	Meteor	PK 160, DE 161, CP 162, TS 163, DW 164, DW 165, DW 166
J12	14/1	Meteor	DW 167, PK 168, DE 169, CP 170, CP 171, DW 172, DW 173, DE 174
J13	15/1	Hyeres	PK 175, DE 176, CP 177, DE 178, DW 179, DW 180 route vers le banc Hyeres dans la nuit.
J14	16/1	Hyeres	PK 181, DW 182, DE 183, DW 184, DW 185, DW 186,
J15	17/1	Hyeres	PK 187, DW 188, DW 189, DW 190, CP 191, DW 192, DW 193
J16	18/1	Hyeres	PK 194, DW 195, CP 196, DW 197, DW 198, DW 199, DW 200
J17	19/1		PK 201, DW 202, DW 203, DW 204; route vers Ponta Delgada
J18	20/1		route vers Ponta Delgada
J19	21/1		route vers Ponta Delgada et arrivée dans l'après-midi. Escale; embarquement de D.Doumenc, J.C Dauvin, J. Galeron, J.C. Sorbe, M. Taviani.
J20	22/1	Ponta Delgada	Escale; débarquement de M. Bhaud, P. Briand, P. Gillet.
J21	23/1	Ponta Delgada	Escale. Appareillage a 16 h pour le banc Irving.
J22	24/1		route vers le banc Irving; mauvais temps.
J23	25/1		idem.
J24	26/1	Irving	DW 205, DW 206, CP 207, DW 208, DW 208, DW 210, PK 211,
J25	27/1	Irving	TS 212, TS 213, CP 214, DW 215, DW 216, DW 217, DW 218, DW 219, PK 220
J26	28/1	Irving	DW 221, DW 222, DW 223, CP 224, DW 225, DW 226, DE 227
J27	29/1	Irving	PK 228, DW 229, DE 230, DW 231, CP 232, DE 233,
J28	30/1	Irving	TS 234, DW 235, CP 236, DW 237, DW 238; route vers le banc Plato.
J29	31/1	Plato	PK 239, DW 240, DW 241, DW 242, DW 243, DW 244, PK 245,

CHRONOLOGIE
Calendrier précis des activités

Campagne : Seamount 2
Navire : Le Suroît
Organisme
maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum
Chef de projet : P. Bouchet

JOUR	DATE	POSITION	ACTIVITES - EVENEMENTS PRINCIPAUX
J30	1/2	Plato	DW 246, DW 247, DW 248, DW 249, DW 250, DW 251, PK 252; route vers le banc Atlantis
J31	2/2	Atlantis	PK 253, DW 254, DW 255, DW 256, CP 257, DW 258, DW 259, CC 260.
J32	3/2	Atlantis	DW 261, DW 262, DW 263, DW 264, DW 265, PK 266
J33	4/2	Atlantis	TS 267, CP 268, TS 269, TS 270, DW 271
J34	5/2	Atlantis	DW 272: croche, drague et 730 m de cable perdus; DW 273, DW 274; route vers le banc Tyro
J35	6/2	Tyro	DW 275, DW 275, DW 277, DW 278, DW 279, PK 280; route vers le banc Antialtair
J36	7/2		route vers le banc Antialtair
J37	8/2		idem
J38	9/2	Antialtair	DW 281, PK 282 , DW 283, DW 284; route vers Brest
J39	10/2		route vers Brest
J40	11/2		idem
J41	12/2		idem
J42	13/2		fin de mise à disposition .

ZONE D'ACTION

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

- les zones d'action par leur enveloppe en pointillés
- les trajets suivis en trait plein
- les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 1)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

— les zones d'action par leur enveloppe en pointillés

— les trajets suivis en trait plein

— les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme

maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 2)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

— les zones d'action par leur enveloppe en pointillés

— les trajets suivis en trait plein

— les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 3)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

— les zones d'action par leur enveloppe en pointillés

— les trajets suivis en trait plein

— les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme

maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 4)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

— les zones d'action par leur enveloppe en pointillés

— les trajets suivis en trait plein

— les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme

maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 5)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

- les zones d'action par leur enveloppe en pointillés
- les trajets suivis en trait plein
- les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

ZONE D'ACTION (suite 6)

Porter ci-dessous sur une carte les zones et les trajets suivis

— les zones d'action par leur enveloppe en pointillés

— les trajets suivis en trait plein

— les points de travail en station par des croix

Campagne : SEAMOUNT 2

Navire : Le Suroît

Organisme maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Chef de projet : P. Bouchet

PERSONNEL EMBARQUE :
 (B: Biologiste, P: Physicien ou Physico-chimiste, G : Géochimiste ou Géophysicien, D : autres disciplines ou spécialités

Campagne : Seamount 2
Navire : Le Suroît
Organisme maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum
Chef de projet : P. Bouchet

Découpage de la campagne et chef de mission

J... à J...	N PARTIE	CHEF DE MISSION (nom, qualité, laboratoire)
J1 à J19	1	Serge GOFAS, maitre de conf.
J20 à J42	2	Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie Muséum National d'Histoire Nat.

PERSONNEL EMBARQUE		Sexe	SPE				QUALITE	LABORATOIRE	PARTIES DE LA CAMPAGNE						
PRENOM	NOM		B	P	G	D			1	2	3	4	5	6	
Michel	BHAUD	X					DR CNRS	Lab. Arago	x						
Patrick	BRIANT	X					Techn.	CENTOB	x						
Nadia	COMINARDI	X					MCU	BIMM-Muséum	x	x					
Jean-Cl.	DAUVIN	X					Prof.	BIMM-Muséum		x					
Dominiq.	DOUMENC	X					Prof.	BIMM-Muséum		x					
Enrique	GARCIA RASO	X					Prof.	Univ. Malaga	x	x					
Patrick	GILLET	X					Prof.	Univ. Angers	x						
Joelle	GALERON	X					Techn.	CENTOB		x					
Bernard	METIVIER	X					MCU	BIMM/Muséum	x	x					
Jean-Cl.	SORBE	X					CR CNRS	IUBM Arcachon		x					
Marco	TAVIANI	X					chercheur	CNR Bologna		x					
Anders	WAREN	X					Prof.	Mus Stockholm	x	x					
Helmut	ZIBROWIUS	X					CR CNRS	St. endoume	x	x					

MISSION SEAMOUNT 2: Liste des stations

Le positionnement des stations est celui donné par le système de navigation GPS du bord, sauf pour quelques stations sur Antialtair signalées par un *, pour lesquelles le positionnement est donné par le système Magnavox (satellite à défilement).

Les coordonnées figurant sur la liste des stations pour chaque opération de benthos sont celles de la fin du filage et du début du virage. Seule la première indication figure sur les étiquettes des spécimens. La profondeur en station était donnée par la table EDO du bord.

Les quantités approximatives de sédiment sont indiquées avec le nombre de "bailles" de 80 x 40 x 30 cm (soit environ 100 litres) recueillies à l'arrivée de la drague.

Les positions et sonde indiquées pour les opérations de plancton sont successivement celle au moment de la mise à l'eau et celle au moment du relevage du filet.

Engin	date	heure	lat.N	long.W	Prof.(m)
Travaux sur GRAN CANARIA					
DW 120	4.1.	21.03 21.23	28°07,83 28°08,29	15°50,00 15°49,44	240 300
					Sable volcanique et bioclastique un peu vaseux (1 baille), peu de spécimens vivants. <i>Hyalinoecia</i> .
CP 121	5.1	09.09 09.39	28°06,26 28°06,76	15°51,82 15°51,06	200 200
					Poche enroulée autour du chalut, quelques specimens (<i>Cidaris</i> , <i>Xenophora</i>).
DE 122	5.1	10.45 11.05	28°06,00' 28°06,45'	15°52,12' 15°51,54'	200 145
					Sable bioclastique propre, (1 baille) avec faune assez riche; <i>Hyalinoecia</i> .
PK 123	5.1	13.09	28°05,78	15°53,08	320
CP 124	5.1	14.50 15.20	28°05,94 28°06,37	15°52'44 15°51,68	220 200
					Petit résidu avec surtout <i>Cidaris</i> , Antipathaire, peu de poissons (<i>Capros aper</i> , petits soléidés); fond sableux comme DE 122.
DE 125	5.1	16.33 16.53	28°07,57 28°07,78	15°52,11 15°51,77	370 370
					Croche, drague perdue. Probablement manille défectueuse.
DW 126	5.1	17.51 18.02	28°07,59 28°07,66	15°52,05 15°52,02	345 345
					Beau résidu (1 baille), fond rocheux avec sable bioclastique un peu vaseux. Croche 3t en fin de dragage. Faune abondante: spongiaires, plusieurs espèces de gorgones, hydriaires.
PK 127a	5.1	18.54 19.18	28°07,11 28°07,39	15°52,76 15°52,36	360
b	19.25	28°07,45 19.55	15°52,30 28°07,74	345 15°51,79	
DW 128	6.1	08.40 08.51	28°08,26 28°08,47	15°51,99 15°51,66	470 485
					Sable vaseux (1 baille) avec abondants spongiaires siliceux. Bon prélèvement avec faune abondante. Stylasteridae.
DW 129	6.1	10.19 10.29	28°08,32 28°08,51	15°51,94 15°51,61	480 480
					Abondance de spongiaires siliceux. Crinoïde (<i>Bourgueticrinidae</i>).
DW 130	6.1	14.00 14.10	28°08,95 28°09,06	15°53,11 15°52,92	660 655
					Corail mort (2 bailles), principalement <i>Lophelia pertusa</i> et sable bioclastique; peu d'animaux vivants, rares éponges.

PK 131a	6.1	15.01	28°08,96	15°52,56	660
		15.24	28°08,56	15°52,43	
b		15.28	28°08,53	15°52,42	
		15.48	28°08,17	15°52,30	

Très faible biomasse; vitesse 1,2 noeud insuffisante.

DW 132	6.1	19.34	28°01,41	15°54,02	350
		19.43	28°01,63	15°53,94	350

Vase un peu sableuse avec débris coquilliers (1 fond de baille); endofaune dominante: *Abra*, scaphopodes, siponcle.

DW 133	6.1	21.01	28°01,25	15°53,52	215
		21.11	28°01,54	15°53,46	195

PK 134a	6.1	22.03	28°02,77	15°54,03	
		22.28	28°03,38	15°54,02	

b		22.40	28°03,57	15°54,18	
		23.10	28°03,87	15°54,46	

Travaux sur METEOR

CC 135	9.1	18.58	29°59,80	28°28,25	300
	12.1	17.24	29°53,08	28°28,02	300

Mouillage d'un casier à crustacés, appâté avec des têtes de thon, avec également micro-nasses faites de bouteilles en plastique. Retrouvé trois jours plus tard a 7 milles plus au Sud, sans avoir récolté de faune.

DW 136	9.1	19.49	30°01,53	28°28,31	305
		19.55	30°01,70	28°28,33	305

Sable bioclastique (1 baille) avec faune assez riche.

PK 137a	9.1	21.19	30°02,18	28°29,39	305
		21.54	30°02,80	28°28,60	

b		22.00	30°02,93	28°28,50	305
		22.34	30°03,46	28°27,74	

Traits en double oblique WP2 maille 180/200, filage 250 m

CP 138	9.1	23.37	30°01,94	28°29,00	300
		00.07	30°01,98	28°27,81	310

Petit résidu: quelques poissons (*Capros aper*, *Macrorhamphosus scolopax*), gorgone *Ellisella*.

DW 139	10.1	08.17	30°01,17	28°28,23	304
		08.43	30°01,05	28°27,46	310

Sable bioclastique (1 baille).

DE 140	10.1	09.50	30°01,15	28°27,74	308
		10.10	30°01,27	28°27,06	310

Sable bioclastique (1 fond de baille), quelques antipathaires, gorgone *Ellisella*, crabe *Ebalia*.

PK 141a	10.1	11.34	29°59,97	28°28,41	298
		12.01	30°00,56	28°27,88	

b		12.05	30°00,65	28°27,77	310
		12.42	30°01,22	28°26,94	

Traits en double oblique, paliers à la remontée chaque 50 m

CP 142	10.1	13.45	30°02,95	28°29,42	302
		14.14	30°02,96	28°28,21	310

Petit résidu avec quelques poissons (*Capros*, *Scorpaena*), grands buissons d'antipathaires.

DW 143	10.1	16.26	30°09,95	28°28,06	330
		16.36	30°09,76	28°28,60	325

Sable bioclastique (1 1/2 baille).

CP 144	10.1	17.41 18.20	30°09,92 30°09,64	28°29,04 28°28,02	335 328
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petit résidu: quelques poissons, gorgonaires, comatules.

DW 145	10.1	19.41 19.51	30°11,44 30°11,45	28°28,54 28°28,23	470 440
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (1 baille) riche en foraminifères.

CP 146	10.1	21.02 21.28	30°11,19 30°11,18	28°28,07 28°27,37	420 370
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petit résidu: beaucoup de *Flabellum chunii*, quelques gorgones décapodes.

DW 147	10.1	22.39 22.45	30°11,16 30°11,16	28°27,15 28°27,03	340 345
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles) et éponges.

DW 148	11.1	11.16 11.20	30°12,01 30°11,94	28°24,64 28°24,60	615 585
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable fin à ptéropodes.

CP 149	11.1	12.46 12.53	30°11,80 30°11,66	28°24,54 28°24,44	580 570
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Fortes croches, chalut remonté à l'envers avec un patin enroulé autour du câble. Quelques fragments de sédiment induré, quelques *Flabellum*, poissons, crevettes.

PK 150a	11.1	14.19 14.54	30°13,50 30°13,40	28°23,75 28°22,56	1110
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	------

b		15.02 15.35	30°13,36 30°13,17	28°22,29 28°21,37	1620 1500
---	--	----------------	----------------------	----------------------	--------------

CP 151	11.1	16.34 17.01	30°11,89 30°11,16	28°24,59 28°24,11	585 555
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Très pauvre: quelques fragments de sédiment induré, crevettes, coraux.

DW 152	11.1	20.13 20.23	30°01,99 30°02,20	28°22,09 28°22,29	470
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

Sable bioclastique grossier (1 baille) avec faune riche et variée: éponges, hydraires, mollusques... Conservé le profil bathymétrique du site de dragage. Excellent prélèvement.

PK 153a	11.1	22.20 22.45	30°05,23 30°05,03	28°22,28 28°21,79	590
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

b		22.49	30°05,00	28°21,69	
---	--	-------	----------	----------	--

PK 154a	12.1	08.14 08.53	29°56,44 29°55,61	28°27,95 28°27,79	300 300
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

b		09.06 09.45	29°55,29 29°54,73	28°27,68 28°27,02	
---	--	----------------	----------------------	----------------------	--

TS 155	12.1	10.47 11.07	29°56,60 29°56,60	28°27,16 28°26,58	300 304
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Filet 1 : 5260 tours, 142 m³

Filet 2 : 3890 tours, 105 m³

Filet 3 : 4385 tours, 118 m³

Filet 4 : 5880 tours, 159 m³

Moyenne : 131 m³

CP 156	12.1	12.22 13.25	29°56,52 29°56,41	28°23,87 28°25,61	320 310
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petit résidu: quelques poissons (petit lophiidé, *Anthias*, *Capros aper*), gorgone *Ellisella*, Cidaridae.

DE 157	12.1	15.13 15.35	29°56,20 29°55,51	28°31,78 28°31,84	290 290
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (1/4 baille).

DW 158	12.1	20.20 20.31	29°45,05 29°44,93	28°18,03 28°18,36	950 750
Petits morceaux de sédiment durci et spongiaires (fond de baille)					
DW 159	12.1	22.36 22.46	29°44,26 29°44,17	28°20,39 28°20,65	330 330
Sable bioclastique assez grossier (2 bailles) avec coraux (<i>Dendrophyllia gaditana</i>), spongiaires, oursins Cidaridae, gorgone <i>Ellisella flagellum</i> .					
PK 160a	13.1	08.12 08.51	29°40,68 29°39,79	28°26,34 28°26,02	290
	b	09.00 09.40	29°39,61 29°38,58	28°25,94 28°25,40	300
	c	09.57 10.24	29°38,06 29°37,20	28°25,20 28°25,05	505
	d	11.13 11.41	29°41,07 29°40,51	28°26,03 28°25,32	290
DE 161	13.1	12.13 12.33	29°40,73 29°40,20	28°25,98 28°25,98	290 290
Sable bioclastique (2 bailles).					
CP 162	13.1	13.40 14.37	29°40,59 29°38,85	28°25,97 28°26,02	290 410
Petit résidu: quelques poissons (<i>Macrorhamphosus</i> , <i>Capros aper</i> , <i>Scorpaena</i> , <i>Callionymus</i>), gorgones, comatules.					
TS 163	13.1	16.06 16.27	29°40,19 29°39,55	28°25,96 28°25,97	290 290
Filet 1 : 8900 tours, 240 m ³ Filet 2 : 5310 tours, 143 m ³ Filet 3 : 8880 tours, 234 m ³ Filet 4 : 5420 tours, 146 m ³ Moyenne : 191 m ³					
DW 164	13.1	18.07 18.18	29°35,40 29°35,74	28°22,69 28°22,79	640 580
Vide.					
DW 165	13.1	19.22 19.32	29°35,83 29°35,97	28°23,04 28°22,85	610 570
Fortes croches à la remontée. Quelques morceaux de basalte avec épifaune fixée, dont crinoïde <i>Cyathidium foresti</i> .					
DW 166	13.1	22.56 23.02	29°36,04 29°36,17	28°22,81 28°22,81	575 550
Forte croche; une poignée de sédiment à Ptéropodes.					
DW 167	14.1	09.32 09.39	30°04,60 30°04,73	28°42,10 28°41,94	520 495
Petit volume de sédiment à Ptéropodes; coraux <i>Flabellum chunii</i> vivants.					
PK 168a	14.1	10.58 11.35	30°05,76 30°04,87	28°38,88 28°38,48	320 315
	b	11.47 12.20	30°04,57 30°03,91	28°38,38 28°38,18	315 310
DE 169	14.1	12.53 13.14	30°03,91 30°03,95	28°38,71 28°39,34	310 320
Sable bioclastique (petite quantité env. 3 litres).					
CP 170	14.1	14.50 15.51	30°03,97 30°05,85	28°42,26 28°42,12	545 610
Poche accrochée au patin; quelques <i>Flabellum</i> , un poisson.					

CP 171	14.1	17.10 18.10	30°05,80 30°03,93	28°42,08 28°42,69	590 620
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Chalut retourné sur le fond, ayant raclé par la perche.
Filet déchiré, patin desserré; petite récolte de coraux
(*Flabellum*), poissons.

DW 172	14.1	19.30 19.40	30°05,11 30°04,77	28°41,50 28°41,54	455 455
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique fin (1 baille) avec quelques blocs du
même sédiment très induré. Mollusques, coraux et foraminifères
(semblables aux actuels) fossilisés dans ces blocs

DW 173	14.1	20.58 21.10	30°03,54 30°03,17	28°43,60 28°43,63	920 1070
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	-------------

Sable et débris grossiers bioclastiques (1/4 baille), noirci
Branches de coraux *Madrepora oculata* et *Lophelia pertusa*,
grands brachiopodes, *Acesta*, débris de balanes.

DE 174	14.1	23.01 23.21	30°02,36 30°01,75	28°42,72 28°42,76	620 650
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Quelques morceaux de sédiments indurés, spongiaires.

PK 175a	15.1	08.17	29°59,14	28°38,58	320
		08.57	29°58,27	28°38,65	

b	09.00	09.36	29°58,19	28°38,65	325
		09.36	29°57,24	28°38,44	

c	09.39	10.13	29°57,16	28°38,43	320
		10.13	29°56,27	28°38,20	

d	10.15	10.50	29°56,22	28°38,20	310
		10.50	29°55,27	28°37,92	

DE 176	15.1	11.42	29°58,68	28°38,03	310
		12.02	29°58,20	28°38,24	

Sable bioclastique (petite quantité) et un morceau de sédiment
induré.

CP 177	15.1	12.55	29°58,43	28°38,09	315
		13.56	29°56,51	28°38,57	

Petit résidu: antipathaires, gorgone *Ellisella*...

DE 178	15.1	15.40	29°58,49	28°40,37	350
		16.00	29°57,84	28°40,38	

Sable bioclastique (1/4 baille) et quelques morceaux de
sédiment induré.

DW 179	15.1	17.52	30°00,57	28°42,30	730
		18.38	30.00,92	28°42,02	

Crochée par le câble, dégâts à 200 m de l'extrémité.
Sable bioclastique (1/2 baille), blocs de sédiments indurés
et quelques morceaux de basalte. Quelques éponges,
Stylasteridae, fragments de *Cyathidium*.

DW 180	15.1	20.48	30°04,09	28°45,09	1575
		20.58	30°03,90	28°44,74	

Petit volume (ca. 3 litres) de sédiment à Ptéropodes, quelques
spongiaires.

Travaux sur HYERES

PK 181a	16.1	11.02	31°23,71	28°52,82	650
		11.38	31°22,25	28°52,19	

b	11.45	12.22	31°21,96	28°52,08	530
		12.22	31°20,33	28°51,49	

DW 182	16.1	13.40	31°23,23	28°53,46	480
		13.51	31°22,93	28°53,59	

Sable bioclastique (2 bailles) avec nombreux spongiaires
massifs (plus de la moitié du volume). Epifaune variée
(hydriaires, gorgones, éponges). Fraction fine riche en
mollusques, crustacés, annélides. Bon prélèvement.

DE 183	16.1	15.19 15.41	31°23,29 31°22,80	28°53,39 28°53,69	490 485
		Petite quantité de gravier avec débris de balanes.			
DW 184	16.1	17.21 17.32	31°24,45 31°24,07	28°52,27 28°52,46	705 675
		2 bailles de sable bioclastique et gravier avec nombreux fragments de sédiment induré. Colonies de <i>Madrepora oculata</i> vivantes et mortes, Stylasteridae, Gorgones, <i>Podosphaeraster</i> .			
DW 185	16.1	19.03 19.12	31°25,46 31.25,19	28°51,85 28°51,89	1250 950
		Petite quantité (2 litres) de sédiment à Ptéropodes. 1 grand scaphopode.			
DW 186	16.1	21.05 21.16	31°26,14 31°26,34	28°51,77 28°51,93	1520 1520
		Petite quantité de sédiment à fragments de balanes et Ptéropodes (ca. 7 litres) et 4 blocs de basalte peu altéré, sans épifaune.			
PK 187a	17.1	09.26 10.02	31°24,40 31°25,10	28°50,80 28°51,23	750 1200
	b	10.26 11.02	31°24,05 31°25,26	28°50,30 28°51,07	875 1145
DW 188	17.1	12.55 12.59	31°29,95 31°30,04	28°59,54 28°59,47	310 300
		Grande quantité d'éponges (2 bailles 1/2) avec une fraction de sable et gravier bioclastique. Scleractiniaire <i>Coenosmilia</i> , épifaune riche et variée, fraction fine riche. Très bon prélèvement.			
DW 189	17.1	14.00 14.10	31°30,33 31°30,60	28°59,25 28°59,37	290 290
		Sable moyen bioclastique (2 bailles), très lavé et roulé, avec peu d'animaux (<i>Clelandella</i> , <i>Hyalinoecia</i>). Un morceau de sédiment induré sans épifaune.			
DW 190	17.1	15.47 15.57	31°28,95 31°29,11	29°00,02 28°59,82	750 675
		Eponges et sable bioclastique (2 bailles), faune riche et variée.			
CP 191	17.1	17.09 17.53	31°30,16 31°31,31	28°58,91 28°59,40	295 301
		Quelques blocs de sédiment induré. <i>Scorpaena</i> , <i>Cancer bellianus</i> , Ranellidae.			
DW 192	17.1	19.17 19.24	31°27,90 31°28,18	28°59,09 28°59,04	750 700
		Sable bioclastique (1/2 baille) avec quelques grosses éponges. Fraction fine riche en mollusques.			
DW 193	17.1	20.14 20.26	31°27,86 31°28,08	28°59,13 28°59,02	675
		Vide (tentative pour racler la paroi).			
PK 194a	18.1	08.08 08.55	31°16,22 31°17,67	28°30,10 28°29,89	1780
	b	09.05 09.46	31°17,98 31°18,82	28°29,85 28°30,35	1805
DW 195	18.1	11.23 11.33	31°17,03 31°17,22	28°29,37 28°29,35	1775 1775
		Très petite quantité de sédiment à ptéropodes, probablement lavé à la remontée.			
CP 196	18.1	13.56 14.58	31°17,44 31°19,33	28°29,37 28°29,21	1780 1840
		Très petit résidu. Quelques coraux solitaires (<i>Flabellum alabastrum</i> , <i>Deltacyathus</i>), Pycnogonide <i>Colossendeis</i> , gorgones.			

DW 197	18.1	17.46 17.57	31°18,81 31°19,01	28°33,54 28°33,32	1370 1480
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sédiment à débris de balanes encrouté d'oxydes (1/3 baille),
Peu d'animaux vivants.

DW 198	18.1	20.01 20.10	31°18,60 31°18,79	28°35,05 28°34,88	1240 1250
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Gravier à débris de balanes (1/2 baille) plutôt pauvre.
Valves de *Limopsis*.

DW 199	18.1	21.42 21.52	31°18,79 31°18,97	28°36,19 28°36,09	1025
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------

Vide (poche ouverte et peau de vache déchirée).

DW 200	18.1	23.30 23.40	31°19,07 31°19,27	28°36,01 28°35,92	1060 1100
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Gravier à débris de balanes (2 bailles) et Stylasteridae
Errina atlantica abondants (vivants et morts). Quelques balanes
vivants. Faune associée riche. Tous les bioclastes avec
dépôt d'oxydes.

PK 201a	19.1	08.11	31°20,23	28°53,69	715
		08.53	31°21,50	28°52,78	525

b		09.07	31°21,72	28°52,76	515
		09.45	31°22,79	28°53,08	

DW 202	19.1	12.03 12.12	31°16,50 31°16,70	28°43,15 28°43,08	640 655
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Grande quantité d'éponges siliceuses (1 baille) avec presque
pas de sédiment. Epifaune et faune associée riches: ophiures,
hydraires, mollusques; 1 gros *Echinus*. Très bon prélèvement.

DW 203	19.1	15.03 15.11	31°09,52 31°09,67	28°43,52 28°43,38	845
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

Gravier bioclastique à débris de balanes et coraux morts
(1 baille), et quantité de Stylasteridae et coraux vivants
(1 baille), probablement prélevés en deux temps par la drague.
Epifaune et faune associée riche et variée (Eponges,
mollusques) parmi les Stylasteridae et coraux.

DW 204	19.1	17.53 18.03	31°04,55 31°04,65	28°48,88 28°48,52	1735 1660
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sédiment (1/2 baille) et morceaux de basalte; pauvre.

Travaux sur IRVING et CRUISER

DW 205	26.1	08.40	32°01,10	27°57,19	348
		08.49	32°01,25	27°57,38	355

Sable bioclastique moyen à grossier (3/4 baille); pauvre.

DW 206	26.1	10.12 10.22	31°59,76 31°59,72	28°00,01 28°00,30	260 270
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique moyen à grossier (3/4 baille). Peu
d'organismes vivants. Valves d'un petit lamellibranche
(*Gafrarium?*) avec encroûtement calcaire (algues???)

CP 207	26.1	11.13	31°59,69	28°00,45	260
		12.13	31°59,57	28°02,74	260

Petit résidu: poissons, oursins, quelques mollusques.

DW 208	26.1	14.50	32°03,94	27°53,90	790
		15.06	32°03,52	27°54,10	785

Sable à Ptéropodes et foraminifères (1/2 baille)

DW 209	26.1	17.07	31°59,17	27°55,95	460
		17.17	31°58,93	27°56,19	435

Eponges largement dominantes (1 baille 1/2). Petite fraction
sédimentaire essentiellement bioclastique, fragments
décimétriques de sédiment induré avec épifaune et faune
cavitaire (annélides). Bon prélèvement.

DW 210	26.1	18.58 19.08	32°02,56 32°02,28	27°56,72 27°56,85	320 320
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles) avec nombreuses plaques de sédiment induré. Faune assez riche. 1 *Addisonia* sur oothèque de raie.

PK 211a	26.1	22.08 22.40	31°59,79 32°00,19	28°01,27 28°02,68	258
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

b		22.52 23.15	32°00,29 32°00,63	28°03,16 28°04,18	258 258
---	--	----------------	----------------------	----------------------	------------

TS 212	27.1	08.39 09.01	32°01,28 32°00,79	27°58,98 27°59,17	260 260
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Filet 1 : 5330 tours, 144 m³, 540 cc de sédiment
 Filet 2 : 3750 tours, 109 m³, environ 80 cc de sédiment
 Filet 3 : 5320 tours, 143 m³
 Filet 4 : 4920 tours, 133 m³
 Moyenne : 132 m³

TS 213	27.1	09.59 10.19	32°00,42 31°59,94	27°59,25 27°59,36	260 260
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Filet 1 : 4780 tours, 129 m³, 800 cc de sédiment
 Filet 2 : 3750 tours, 101 m³, 40 cc de sédiment
 Filet 3 : 4720 tours, 127 m³
 Filet 4 : 4320 tours, 117 m³
 Moyenne : 118 m³

CP 214	27.1	11.20 12.22	31°59,25 31°57,70	28°00,19 28°00,95	260 260
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petit résidu: poissons, *Hyalinoecia* (3 congelées).

DW 215	27.1	13.55 14.05	31°53,59 31°53,88	28°02,94 28°02,88	275 270
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles 1/2) et plaques de sédiment induré. Eponges, mollusques, pagures, *Hyalinoecia* (dont 5 congelées). Bon prélèvement sur un petit pointement au bord du plateau (plutôt à l'extérieur).

DW 216	27.1	15.08 15.16	31°53,72 31°53,92	28°02,97 28°02,94	270 270
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles), situation plus interne que le précédent, faune moins riche, pas de plaques.

DW 217	27.1	16.06 16.17	31°53,50 31°53,80	28°03,07 28°02,99	270 270
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles), similaire aux deux précédents. 10 *Hyalinoecia* congelées.

DW 218	27.1	17.39 17.46	31°52,28 31°52,46	28°03,61 28°03,54	480 420
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Plaques de sédiment induré (1 baille), pas de sédiment. *Cidaris* très abondants.

DW 219	27.1	21.04 21.14	32°00,99 32°00,97	27°53,35 27°53,72	760 760
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

PK 220a	27.1	22.19 22.51	32°02,57 32°03,38	27°55,76 27°55,98	775
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

b		23.04 23.24	32°03,73 32°04,29	27°56,04 27°56,12	830
---	--	----------------	----------------------	----------------------	-----

DW 221	28.1	09.15 09.25	32°17,84 32°18,03	28°15,32 28°15,47	1180 1160
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Gravier bioclastique assez grossier (2 bailles) de coraux morts (*Solenosmilia*) et débris de balanes, recouvert de dépôt d'oxyde noir.

DW 222	28.1	11.05 11.14	32°20,81 32°21,02	28°15,66 28°15,72	1150 1150
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sédiment bioclastique (2 bailles), principalement débris de balanes; quelques éponges.

DW 223	28.1	12.57 13.09	32°19,65 32°19,94	28°16,48 28°16,47	995 800
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petite quantité (un fond de baille) de coraux morts.

CP 224	28.1	15.58 16.58	32°12,18 32°13,48	28°15,45 28°14,74	1240 1270
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Gros morceau de sédiment compacté à foraminifères, peu induré. Faune assez riche: poissons, oursins mous Echinothuridae, crustacés.

DW 225	28.1	19.43 19.58	32°08,59 32°08,92	28°10,73 28°10,50	1035 1030
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Nombreux blocs de sédiment consolidé (1 baille), avec un peu de sédiment à ptéropodes. Faune assez riche: mollusques, crustacés, une grosse astérie.

DW 226	28.1	21.38 21.49	32°06,75 32°06,88	28°08,81 28°08,67	580
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----

Sable grossier bioclastique à débris de balanes (1 baille); très pauvre, presque rien de vivant.

DE 227	28.1	23.09 23.20	32°07,17 32°07,46	28°08,74 28°08,62	695 730
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petite quantité de sable à balanes, quelques cailloux.

PK 228a	29.1	00.19	32°07,59	28°08,28	673
		00.52	32°08,53	28°09,18	960

b		01.01	32°08,83	28°09,43	975
		01.19	32°09,26	28°09,78	1005

DW 229	29.1	09.47 09.56	32°02,04 32°02,01	28°24,39 28°24,12	1715 1715
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Seulement quelques ptéropodes, lavé à la remontée.

DE 230	29.1	12.05 12.24	32°02,04 32°01,98	28°23,39 28°22,79	1710 1740
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Vide.

DW 231	29.1	16.50 17.02	32°01,49 32°01,75	27°54,51 27°54,70	745 750
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sédiment à ptéropodes (1/2 baille); Oursins, petits coraux; assez riche dans l'ensemble.

CP 232	29.1	18.13 19.05	32°01,18 32°02,60	27°54,09 27°55,91	750 750
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Petit résidu: oursins, antipathaires, un poisson. Poche déchirée.

DE 233	29.1	23.16 23.39	31°59,96 32°00,28	27°41,03 27°41,53	1880 1863
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Vide.

TS 234	30.1	10.16 10.35	32°00,49 32°00,84	27°41,63 27°41,88	1880 1860
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Filet 1 : 4380 tours, 118 m³, sédiment
 Filet 2 : 3780 tours, 102 m³, sédiment
 Filet 3 : 4390 tours, 119 m³, sédiment
 Filet 4 : 4530 tours, 122 m³, sédiment
 Moyenne : 113 m³

DW 235	30.1	12.19 12.30	32°03,08 32°03,34	27°40,71 27°40,63	1910 1910
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

CP 236	30.1	15.02 16.03	32°03,72 32°05,52	27°40,59 27°39,69	1925 1960
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Petit résidu (fond de baille) à ptéropodes; quelques poissons, crustacés, holothuries.

DW 237	30.1	19.33 19.43	32°15,86 32°16,17	27°31,85 27°31,61	670 715
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Gravier avec grosses éponges très visqueuses (3/4 baille),

morceaux de sédiment induré, débris de coraux.

DW 238	30.1	20.41	32°17,35	27°32,32	890
		20.51	32°17,51	27°32,08	900

Petite quantité de sédiment à ptéropodes, foraminifères.
Mollusques assez nombreux, quelques coraux.

PK 239a	31.1	02.45	32°45,21	28°07,16	3265
		03.21	32°46,32	28°07,31	3370
	b	03.31	32°46,66	28°07,31	3410
		03.52	32°47,47	28°07,24	3410

Travaux sur PLATO

DW 240	31.1	12.50	33°12,26	29°01,87	565
		13.04	33°12,25	29°01,41	575

Sable grossier bioclastique (2 bailles), éponges, débris de Stylasteridae; assez riche dans l'ensemble.

DW 241	31.1	14.05	33°11,91	28°59,32	695
		14.16	33°11,89	28°58,96	695

Sable grossier bioclastique (2 bailles); abondants débris de Madrepora, éponges diverses. Assez riche.

DW 242	31.1	15.15	33°11,79	28°56,96	710
		15.26	33°11,70	28°56,63	690

Sable grossier bioclastique (2 bailles 1/4); débris de Madrepora. Plus pauvre que le précédent.

DW 243	31.1	18.44	33°13,18	29°08,24	1420
		18.58	33°13,47	29°07,85	1360

Sédiment bioclastique grossier (1 baille) à coraux *Solenosmilia* et débris de balanes. Un bloc de calcaire Neogène à grands Foraminifères.

DW 244	31.1	21.21	33°12,12	29°11,88	1815
		21.31	33°12,19	29°11,68	1780

Basalte altéré et nodules + encroûtements de manganèse (1 baille). Epifaune assez variée, petite fraction sédimentaire assez riche (*Laubierina*).

PK 245a	31.1	23.48	33°11,78	29°05,21	860
		00.25	33°12,07	29°06,24	1100

	b	00.33	33°12,10	29°06,50	1155
		00.53	33°12,24	29°07,12	1230

DW 246	01.2	08.58	33°13,94	29°36,07	520
		09.08	33°13,92	29°35,72	550

Sommet du mont Plato; drague pleine d'éponges (2 bailles) et gorgones.

DW 247	01.2	10.15	33°13,69	29°35,26	580
		10.25	33°13,69	29°35,54	625

Sable bioclastique (2 bailles) et éponges; plaques de sédiment induré riche en épifaune; *Cidaris*.

DW 248	01.2	11.59	33°13,58	29°32,49	735
		12.10	33°13,56	29°32,78	670

Sable bioclastique et à ptéropodes (1 baille); éponges; quelques fragments de sédiment induré. Bon prélèvement.

DW 249	01.2	15.41	33°12,41	29°14,83	1700
		15.52	33°12,36	29°15,19	1800

Grands blocs encroûtés de manganèse (1 1/2 baille); une éponge très visqueuse ayant enduit de mucus et abîmé tout le prélèvement.

DW 250	01.2	17.41	33°12,65	29°17,25	1500
		17.52	33°12,66	29°17,66	1450

Débris de coraux morts *Solenosmilia* (1 baille) avec pas mal de faune: éponges, gorgones, mollusques (*Akibumia*)...

DW 251	01.2	20.29 20.39	33°13,47 33°13,49	29°28,39 29°28,75	985 900
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable fin (1 baille 3/4)

PK 252a	01.2	22.11 22.47	33°16,64 33°17,27	29°33,24 29°33,56	1090 1500
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

b		22.54 23.14	33°17,22 33°17,04	29°33,48 29°34,09	2040 2000
---	--	----------------	----------------------	----------------------	--------------

PK 253a	02.2	02.54 03.27	33°42,79 33°41,87	29°55,07 29°55,82	3115 3115
---------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

b		03.36 03.54	33°41,63 33°41,13	29°56,07 29°56,51	3110 3105
---	--	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Travaux sur ATLANTIS

DW 254	02.2	11.27 11.37	34°05,35 34°05,54	30°13,41 30°13,54	280 275
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (1 baille) avec nombreux *Dendrophyllia cornucopiae*, antipathaires, éponges.

DW 255	02.2	12.35 12.43	34°04,92 34°05,08	30°15,27 30°15,39	340 335
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (1 baille 3/4) avec éponges.

DW 256	02.2	13.27 13.38	34°06,21 34°06,47	30°16,03 30°16,21	340 345
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles) et grands morceaux de basalte.

CP 257	02.2	15.01 15.51	34°04,51 34°03,21	30°15,05 30°14,25	338 330
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Croches pendant le parcours. Gros résidu, poche pleine de plaques de sédiment induré et gros morceaux de basalte: animaux plus ou moins écrasés. Poissons, gorgones, éponges, crevettes...

DW 258	02.2	18.12 18.21	33°59,83 33°59,69	30°12,15 30°11,78	420 460
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable et gravier à *Limopsis* (3 bailles). Quelques *Limopsis* vivants, et brachiopodes.

DW 259	02.2	19.10 19.21	33°59,13 33°59,42	30°11,39 30°11,05	665 635
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable grossier avec *Limopsis* (1/6 de baille).

CC 260	02.2 04.2	17.00 19.52	34°05,32 34°05,63	30°13,16 30°13,05	330
--------	--------------	----------------	----------------------	----------------------	-----

Mouillage d'un casier à crustacés appâté avec de la morue. Quelques grosses crevettes *Plesionika*, un *Ranella* vivant et un avec pagure *Dardanus*.

DW 261	03.2	15.10 15.20	34°22,37 34°22,52	30°27,79 30°27,99	1340 1190
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sable bioclastique grossier (1 baille 1/2) avec débris de balanes et coraux, quelques éponges.

DW 262	03.2	16.51 17.02	34°23,36 34°23,58	30°29,06 30°29,35	1160 1000
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sable et gravier bioclastique (2 bailles) avec débris de balanes et coraux (*Solenosmilia*); ptéropodes, grands *Isidiidae* subfossiles.

DW 263	03.2	18.23 18.33	34°25,89 34°26,14	30°32,49 30°32,78	610 655
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles) avec abondantes éponges. Grande quantité de fragments de *Madrepora*, peu de balanes.

DW 264	03.2	19.45 19.55	34°24,74 34°24,85	30°30,77 30°31,08	830 795
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Gravier bioclastique noirci (1/2 baille). Croche, avaries.

DW 265	03.2	21.45 21.55	34°28,65 34°28,85	30°35,73 30°35,94	545 540
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Grande quantité d'éponges (3 bailles) avec sable bioclastique.

PK 266a	03.2	22.42 23.16	34°28,73 34°27,98	30°36,27 30°35,42	550 565
	b	23.23 23.45	34°27,73 34°27,23	30°35,20 30°34,64	575 605

TS 267	04.2	10.09 10.29	34°22,48 34°22,18	30°22,48 30°22,86	2235 2235
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Filet 1 : 4530 tours, 122 m³, 700 cc de sédiment
 Filet 2 : 3660 tours, 99 m³, sédiment
 Filet 3 : 4540 tours, 123 m³, sédiment
 Filet 4 : 4330 tours, 117 m³, sédiment
 Moyenne : 115 m³

CP 268	04.2	13.26 14.27	34°22,03 34°20,54	30°23,14 30°25,00	2205 2145
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Petit résidu avec peu d'animaux vivants.

TS 269	04.2	18.35 18.54	34°04,54 34°04,07	30°15,00 30°14,80	330 330
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Filet 1 : 665 tours, 18 m³
 Filet 2 : 495 tours, 13 m³
 Filet 3 : 600 tours, 16 m³
 Filet 4 : 570 tours, 15 m³
 Moyenne : 15,5 m³: Volumes filtrés insuffisants,
 prélèvement non quantitatif.

TS 270	04.2	20.35 20.51	34°04,82 34°04,49	30°14,94 30°14,72	330 330
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Filet 1 : 3630 tours, 98 m³, 700 cc de sédiment.
 Nombreux péracarides, micromollusques (Rissoïdæ)
 vivants. Croche, tôle inférieure tordue.
 Filet 2 : 2830 tours, 76 m³
 Filet 3 : 3370 tours, 91 m³
 Filet 4 : 2640 tours, 71 m³
 Moyenne : 84 m³

DW 271	04.2	23.54 00.03	33°54,08 33°54,14	30°09,33 30°09,34	1220 1220
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Petite quantité (5 litres) de coraux morts noircis.

DW 272	05.2	09.50 10.00	34°20,60 34°20,81	30°27,47 30°27,51	1350 1295
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Croches à 12 tonnes, plusieurs heures de tentatives
 de dégagement, drague et 730 m de câble perdus.

DW 273	05.2	18.28 18.38	34°19,91 34°20,13	30°27,98 30°27,72	1490 1440
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Croche à 8 tonnes, dommages au câble. Sédiment bioclastique
 noirci (1/6 de baille) avec balanes et *Solenosmilia*.

DW 274	05.2	22.40 22.50	34°05,13 34°04,96	30°13,57 30°13,81	280 280
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Grandes éponges et blocs de sédiment induré (1 baille 1/2),
 avec fraction sableuse bioclastique riche. *Hyalinoecia*
 (congelées).

Travaux sur TYRO

DW 275	06.2	12.26 12.35	34°03,49 34°03,31	28°18,07 28°18,18	1665 1590
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sédiment bioclastique à débris de coraux et Ptéropodes
 (un fond de baille) avec quelques éponges, ophiures...
 Débris de calcarénite à grands foraminifères Neogènes.

DW 276	06.2	14.21 14.32	34°02,06 34°01,85	28°18,96 28°19,15	1520 1460
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Sédiment bioclastique à débris de balanes et coraux (1/4 baille); quelques coraux *Solenosmilia* vivants. Calcarénites à grands foraminifères comme dans le précédent dragage.

DW 277	06.2	16.12 16.23	33°59,92 33°59,64	28°20,56 28°20,81	1000 945
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	-------------

Sable bioclastique à débris de balanes et coraux (3 bailles); Fraction vivante assez réduite, séparée par flottation. Plusieurs dropstones (galets glaciaires).

DW 278	06.2	17.38 17.48	33°57,77 33°57,47	28°22,40 28°22,48	890 925
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (1 baille), avec quelques coraux vivants *Lophelia* et *Madrepora*. Faune assez riche, avec nombreux mollusques. Dropstones.

DW 279	06.2	19.10 19.17	33°55,61 33°55,43	28°23,75 28°23,90	805 760
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	------------

Sable bioclastique (2 bailles) avec débris de balanes, coraux et cidaridés.

PK 280a	06.2	20.09	33°55,40	28°23,60	
		20.42	33°55,42	28°22,70	
b		20.52	33°55,40	28°22,60	850
		21.13	33°55,77	28°22,61	950

Travaux sur ANTIALTAIR

DW 281	09.2	12.06* 12.14*	43°34,73 43°34,85	22°25,82 22°25,67	900 900
--------	------	------------------	----------------------	----------------------	------------

Grande quantité de dropstones métamorphiques et sédimentaires (1 baille). Quelques espèces de mollusques (*Amphissa*, *Costaclis*) en abondance.

PK 282a	09.2	13.43*	43°34,26	22°25,15	900
		14.18*	43°35,09	22°24,41	900
b		14.44*	43°34,37	22°24,99	900
		15.04*	43°34,69	22°24,36	900

DW 283	09.2	17.10 17.20	43°34,51 43°34,32	22°19,61 22°19,43	1175 1210
--------	------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Grande quantité de dropstones métamorphiques et sédimentaires (1/2 baille). Quelques débris bioclastiques et animaux vivants

DW 284	09.2	19.03* 19.13*	43°33,24 43°33,00	22°17,52 22°17,99	1470 1420
--------	------	------------------	----------------------	----------------------	--------------

Grande quantité de dropstones métamorphiques et sédimentaires (1 baille). Très peu d'organismes vivants.

Fiche destinée à paraître dans le « Recueil Annuel des Campagnes Océanographiques Françaises » édité annuellement par le BNDO (Bureau National des Données Océaniques)

Campagne : SEAMOUNT 2

Dates : du 4.01 au 13.02 1993

Navire : Le Suroît

Chef de projet : P. Bouchet

Chef de mission : S. Gofas

Zone explorée: Seamounts du groupe Meteor (Atlantique Nord)

Organisme

maître d'œuvre : INSU/CNRS et Muséum

Autres organismes participants

Rattachement au projet national :

au projet international :

GDR "ECOPROPHYCE" (Ecosystèmes profonds et phénomènes physico-chimiques associés)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Etude du benthos des sites océaniques isolés: corrélations entre dispersion larvaire (planctotrophe ou non planctotrophe }, capacité de colonisation et spéciation.

Site modèle pour cette étude: monts sous-marins de l'Atlantique du Nord-Est, qui constituent un ensemble varié quant à l'âge, aux dimensions et à l'éloignement relatif.

TRAVAUX EFFECTUÉS ET ZONE ÉTUDIÉE

Enumération complète de tous les travaux effectués en mer.

GRAN CANARIA: 7 dragues à roches Warén, 2 dragues épibenthiques, 2 chaluts à perche, 4 traits de plancton

Banc METEOR: 17 dragues à roches Warén, 7 dragues épibenthiques, 11 chaluts à perche, 8 traits de plancton, 2 traîneaux suprabenthiques, 1 mouillage de casier

Banc HYERES: 17 dragues à roches Warén, 1 drague épibenthique, 2 chaluts à perche, 4 traits de plancton

Bancs IRVING et CRUISER: 21 dragues à roches Warén, 3 dragues épibenthiques, 5 chaluts à perche, 4 traits de plancton, 3 traîneaux suprabenthiques

Banc PLATO: 10 dragues à roches Warén, 3 traits de plancton

Banc ATLANTIS: 14 dragues à roches Warén, 2 chaluts à perche, 1 trait de plancton, 3 traîneaux suprabenthiques, 1 mouillage de casier

Banc TYRO: 5 dragues à roches Warén, 1 trait de plancton

Banc ANTIALTAIR: 3 dragues à roches Warén, 1 trait de plancton

soit: 131 opérations de benthos, 34 opérations de plancton
165 opérations au total

